

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 3 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N° 3
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабабян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Абдусаматова Барно Эркиновна ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?/SOG'LOM TURMUSH TARZI-O'SMIRLAR BU HAQDA NIMANI BILISHADI?/ A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?.....	7
2. Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна, Сафарова Лола Алиаскаровна СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕСТАЦИОННЫХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН/ OIV INFEKSIYASI BILAN CHALINGAN AYOLLARNING GESTATIONAL VA PERINATAL ASORATLARINI QIYOSIY TAILILI/ HIV INFECTION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....	17
3. Абдураимов Тимур Файзуллаевич СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И РАННЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В АКУШЕРСТВЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ СЕПСИСОМ/ MODERN POSSIBILITIES OF SCREENING AND EARLY IDENTIFICATION OF CRITICAL CONDITIONS IN OBSTETRICS CAUSED BY SEPSIS/ SEPSIS TUFAYLI KELIB CHIQQAN AKUSHERLIKDA KRITIK HOLATLARNI SKRINING VA ERTA ANIQLASHNING ZAMONAVIY IMKONIYATLARI.....	23
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Тайировна, Мунинова Замира Муминовна СОСТОЯНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ У ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН/ THE STATE OF THE CERVIX IN PRIMIPAROUS WOMEN/ BIRINCHI HOMILADOR AYOLLARDA BACHADON BO'YNI HOLATI.....	29
5. Азизова Гуззал Джамбуловна, Асатова Мунира Мирюсуповна ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ВНУТРИОВАРИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СТЕРОИДОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/ STUDY OF THE ROLE OF INTRAOVARIAL FACTORS IN THE REGULATION OF STEROIDOGENESIS IN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME/TUXUMDON POLIKISTIK SINDROMIDA STEROIDOGENEZNI BOSHQARISHDA INTRAOVARIAL OMILLARNING ROLINI O'RGANISH.....	35
6. Азамкулова Нозима Одилжоновна, Иргашева Севара Уткуровна МЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД И КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ MENOPAUSAL TRANSITION AND MENOPAUSAL SYNDROME IN WOMEN AFTER THE COVID-19/ COVID-19 BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA MENOPAUSAL DAVRI VA KLIMAKTERIK SINDROMINING KECHISHI.....	41
7. Акрамов Баходир Рахмонович, Матлубов Мансур Муратович ВЛИЯНИЕ ВАРИАНТОВ АНЕСТЕЗИИ НА ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСТНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ К ВНЕУТРОБНЫМ УСЛОВИЯМ, РОЖДЕННЫХ ОТ ЖЕНЩИН С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ EFFECT OF ANESTHESIA VARIANTS ON THE COURSE OF THE EARLY POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO WOMEN WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA/ SHIFOXONADAN TASHQARI ZOTILJAM BILAN OG'RIGAN HOMILADAORLARDAN TUG'ILGAN SHAQALOQLARNING ERTA POSTNATAL DAVRDA MOSLASHUVCHANLIGIGA ANESTEZIYA USULLARINING TA'SIRI.....	47
8. Аллаёров Баходир Курамбаевич РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ SARS-CoV-2/ TREATMENT RESULTS OF WOMEN WITH FETOPLENTAL INSUFFICIENCY DUE TO SARS-CoV-2 INFECTION/ SARS-COV-2 INFEKSIYASI FONIDA FETOPLATSENTAR YETISHMOVCHILIGI BO'LGAN AYOLLARNI DAVOLASH NATIJALARI.....	53
9. Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Холмуродова Адиба Шермаатовна ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ/ INNOVATIVE DIAGNOSTIC METHODS IN PATIENTS WITH CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA OF THE UTERINE CERVIX/ BACHADON BO'YNI INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYASI BO'LGAN BEMORLARDA INNOVATSION DIAGNOSTIKA USULLARI.....	59
10. Аскарова Зебо Зафаржановна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ЭНДОМЕТРИЯ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ/ BREAST DISEASES IN WOMEN WITH ENOMETRIAL HYPERPLASIA DURING THE PERIMENOPAUSE/ PERIMENOPAUZA DAVRIDA ENOMETRIY GIPERPLAZIYASI BO'LGAN AYOLLARDA SUT BEZI KASALLIKLARI.....	64
11. Авророва Шахноза Отабековна, Азизова Гуззал Джамбуловна, Нишанова Фируза Пулатовна ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН В АСПЕКТЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ HORMONAL BACKGROUND IN THE ASPECT OF MISSION OF PREGNANCY/ ODATLANGAN HOMILADORLIKNI KO'TARA OLMASLIKDA GORMONAL FON ASPEKTLARI.....	69
12. Ашурова Венера Иргашевна ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН, ПОЛУЧАВШИХ АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ/ FEATURES OF PREGNANCY, DELIVERY AND THE POSTPARTUM PERIOD IN HIV-INFECTED WOMEN WHO RECEIVED ANTIRETROVIRAL THERAPY/ ANTIRETROVIRUS TERAPIYA QABUL QILGAN OIV-INFEKSIYASI BILAN KASALLANGAN AYOLLARNING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRINING KECHISH XUSUSIYATLARI.....	74
13. Ашурова Умида Алишеровна, Нажмутдинова Дилбар Камаритдиновна, Абдуллаева Лагя Мирзатуллаевна ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПТОРОВ ОКСИТОЦИНА/ OXYTOSIN RECEPTORS: CHARACTERISTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONAL FEATURES/ OKSITOTSIN RETSEPTORLARINING XUSUSIYYATLARI, TUZILISHI VA FUNKTSIONAL XUSUSIYYATLARI.....	79
14. Закирова Нодира Исламовна, Закирова Фотима Исламовна, Абдуллаева Нигора Эркиновна ФАКТОРЫ РИСКА МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ/ RISK FACTORS FOR MATERNAL MORTALITY/ ONALAR O'LIMI UCHUN XAVF OMILLARI.....	86
15. Джаббарова Юлдуз Касымовна, Абдиева Сетора Ахмаджон кизи ФАКТОРЫ РИСКА РВОТЫ БЕРЕМЕННЫХ/ RISK FACTORS FOR PREGNANCY VOMITING/ HOMILALILIKDA QISHISHNING XAVF FATORLARI.....	90
16. Ильясов Азизбек Бахтиярович ЦИТОКИНЫ – КЛЮЧЕВАЯ ДОМИНАНТА В ДИАГНОСТИКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ CYTOKINES ARE A KEY DOMINANT IN THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ SITOKINLAR - BACHADON ICHI HOMILA INFEKSIYA TASHHISIDA ASOSIY DOMINANTASI.....	95

17. **Ильясов Азизбек Бахтиярович**
ВЕДУЩИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ПЛОДА/ LEADING ASPECTS OF THE PROBLEM OF INTRAUTERINE INFECTION OF THE FETUS/ BACHADON ICHI XOMILA INFEKTSIYASI. MUAMMONING MUHIM ASPEKTLAR.....100
18. **Иноятова Нодира Миранваровна, Ахмедова Мухаббат Пулатовна, Арифджанова Диёра Буриевна, Зарипова Шахризода Хакимбековна**
ИТОГИ ПЕРВОГО ТУРА ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СКРИНИНГУ НА РАК ШЕЙКИ МАТКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН/ QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BACHJDON BO'YINI SARATONINI SKRINING BO'YICHA PILOT LOYINASHINING BIRINCHI TUR NATIJALARI/RESULTS OF THE FIRST ROUND OF THE PILOT PROJECT ON SCREENING FOR CERVICAL CANCER IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN.....108
19. **Иргашева Севара Уткуровна, Азамкулова Нозима Одилжоновна**
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОЭКДИСТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19/ POSSIBILITIES OF PHYTOECDYSTEROIDS IN THE TREATMENT OF PERIMENOPAUSAL DISORDERS IN POST-COVID-19 WOMEN/ FITOEKDISTEROIDLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI.....113
20. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Каримова Гулрух Комиловна**
ЛАБОРАТОР-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/ LABORATORY-INSTRUMENTAL INDICATORS OF PREGNANT WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ GESTATION QANDLI DIABRTGA CHALINGAN HOMILADOR AYOLLARNING LABORATORIYA VA INSTRUMENTAL KO'RSATKICHLARI.....118
21. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Тошева Ирода Исроиловна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ У ЖЕНЩИН С ИНФЕКЦИЯМИ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ/ EARLY DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE RISK OF THE DEVELOPMENT OF THREATS OF PRETERM BIRTH IN WOMEN WITH URINARY SYSTEM INFECTIONS/ SIYDIK CHIQRISH TIZIMI INFEKSION KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA MUDDATDAN OLDIN TUG'RUQ XAVFI RIVOJLANISHIDA BASHORATLASH VA ERTA TASHNIS QO'YISH.....126
22. **Ихтиярова Гульчехра Акмаловна, Бахранова Шахноза Усмановна, Аслонова Махлиё Жорабоевна**
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ/ MOLECULAR GENETIC MARKERS OF THE RISK OF DEVELOPING HYPERTENSION IN PREGNANT WOMEN WITH ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME/ANTIFOSFOLIPID SINDROMI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIYA RIVOJLANISH XAVFINING MOLEKULYAR GENETIK BELGILARI.....135
23. **Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Агабабян Лариса Рубеновна, Абдуллаева Лола Сайфуллаевна**
ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СЛУЖБЫ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В ГОРОДСКОМ РОДИЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ/ JUSTIFICATIONS FOR OPTIMIZING THE MATERNITY SERVICE IN THE CITY MATERNITY COMPLEX/ SHAHAR TUG'RUQ MAJMUASIDA ETKAZIB BERISH XIZMATINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN ASOSLAR.....144
24. **Ким Ен – Дин, Ткаченко Руслан Афанасьевич**
СТРАТЕГИИ ИНФУЗИОННО – ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МАССИВНОМ ПОСЛЕРОДОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ/ TUG'RUQDAN KEYINGI O'TA KUCHLI QON KETISHDA INFUZION-TRANSFUZION TERAPIYA STRATEGIYASI/ INFUSION AND TRANSFUSION THERAPY STRATEGIES FOR MASSIVE POSTPARTUM HEMORRHAGE.....149
25. **Клычев Спартак Ильхомович, Юсупбаев Рустам Базарбаевич**
СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ КИСТЭКТОМИЯХ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ/OVARIAN RESERVE AFTER CYSTECTOMIES IN INFERTILE WOMEN / BEPUSHT AYOLLARDA TUXOMDON KISTALARINING LAPAROSKOPIK OLISHDA TUXUMDON ZAXIRASINI XOLATI.....156
26. **Куличкин Юрий Всеволодович, Ким Ен – Дин, Ильхамов Акмаль Фаикович, Камилов Азиз Исраилович, Джураев Фарход Салахидинович, Хайдаров Фахритдин Шухратович**
КЛИНИКО – ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ КВАНАДЕКСОМ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ/ JARRONLIK TUG'RUQDA KVANADEKS BILAN SPINAL ANESTEZIYANI AMALGA OSHIRISHNING KLINIK-FIZIOLOGIK XUSUSIYATI/ CLINICAL AND PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SPINAL ANESTHESIA WITH QUANADEX DURING CESAREAN SECTION.....166
27. **Муминов Абдухалим Абдувакилович, Матлубов Мансур Муратович, Хамдамова Элеонора Гафаровна**
ВЫБОР АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С СОПУТСТВУЮЩИМ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ/ MITRAL STENOZI BILAN KASALLANGAN AYOLLARDA KESAR KESISH AMALIYOTIDA ANESTEZILOGIK QO'LLANMANI TANLASH/ CHOICE OF ANESTHESIA METHOD FOR CAESAREAN SECTION IN WOMEN WITH MITRAL STENOSE.....173
28. **Набиева Диера Юлдош кизи, Мухитдинова Тухтахон Кадырова, Каюмова Дилрабо Талмасовна**
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ И РАННЕЙ МЕНОПАУЗОЙ/ MUDDAT OLDINGI VA ERTA MENOPAUSA KUZATILGAN AYOLLAR SOG'LIG'I VA HAYOT SIFATIGA QIYOSIY VANO BERISH/ COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH AND QUALITY OF WOMEN WITH PREMATURE AND EARLY MENOPAUSE.....184
29. **Нажметдинова Дилфуза Фархатовна, Негматуллаева Мастура Нуруллаевна**
ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ FEATURES OF PARAMETERS OF HEMOSTASIS AND HEMODYNAMIC DISORDERS IN WOMEN WITH CHRONIC ARTERIAL HYPERTENSION AND ASSOCIATED PREECLAMPSIA/ SURUNKALI ARTERIAL GIPERTENZIYA VA PREEKLAMPSIA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA GEMOSTAZ VA GEMODINAMIK BUZILISHLAR PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....192
30. **Назирова Муюссар Убаевна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Асилова Саодат Убаевна**
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРИОДА/ EARLY DIAGNOSIS OF OSTEOPOROSIS IN PERIMENOPAUSAL WOMEN/ PERIMENOPAGZAL DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZNING ERTA TASHXISI.....197

- 31. Насимова Нигина Рустамовна**
 СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ/ MODERN VIEW ON SURGICAL TREATMENT IN WOMEN WITH PELVIC PROLAPS/ CHANOQ BO'SHLIG'I PROLAPSASI BO'LGAN AYOLLARDA JARROHLIK DAVOLASHNING ZAMONAVIY KO'RINISHI.....204
- 32. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна**
 РОЛЬ СООТНОШЕНИЯ РАСТВОРИМОЙ FMS-ПОДОБНОЙ ТИРОЗИНКИНАЗЫ-1 И ПЛАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ THE ROLE OF SOLUBLE FMS-LIKE TYROSINE KINASE-1 AND PLACENTAL GROWTH FACTOR RATIO IN THE DIAGNOSIS OF PREECLAMPSIA/ PLASENTAL O'SISH FAKTORI VA ERIRILGAN FMS-TYROSINKINASE-1 NISBATINING PREKLAMPSIYADA DIAGNOSTIK AHIMIYATI.....207
- 33. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ДИАГНОСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ СИГМОИДАЛЬНОГО КОЛЬПОПОЭЗА/ DIAGNOSIS OF ARTIFICIAL VAGINAL MICROBIocenosis IN PATIENTS AFTER SIGMOIDAL COLPOPOIESIS/ SIGMASIMON KOLPOPOEZDAN KEYIN BEMORLARDA SUN'IY QIN MIKROBIOSENOZINING DIAGNOSTIKASI.....212
- 34. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна, Ахмедов Зариф Шамсидиновч**
 ОЦЕНКА МИКРОБИОЦЕНОЗА АРТИФИЦИАЛЬНОГО ВЛАГАЛИЩА С ПОМОЩЬЮ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТА ФЕМОФЛОР-16/ ASSESSMENT OF THE MICROBIocenosis OF THE ARTIFICIAL VAGINA USING THE FEMOFLOr-16 TEST/ SUN'IY QINNING MIKROBIOTSENOZNI BAHOLASH UCHUN FEMOFLOr-16 TESTINI QO'LLASH.....216
- 35. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Насимова Нигина Рустамовна, Жалолова Ирода Абдужабборовна**
 РОЛЬ ЭСТРОГЕННОГО ДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ И ПРОГРЕССИРОВАНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ/ THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE/ JINSIY A'ZOLAR PROLAPSASINING RIVOJLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ESTROGEN ETISHMOVCHILIGINING ROLI.....220
- 36. Нигматова Гулнара Максудовна**
 КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПЛОДНЫХ ОБЛОЧЕК ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА/ CLINICAL AND LABORATORY ASSESSMENT OF THE STATE OF FETAL MEMBRANES IN MISSION OF PREGNANCY OF INFECTIOUS GENESIS/ INFEKTSION GENEZLI ODATIY TUSHISH BO'LGAN HOMILADORLIKDA QOG'ONOQ MEMBRANALARI HOLATINI KLINIK-LABORATORIY BAHOLASH.....224
- 37. Нишанова Фируза Пулатовна, Хегай Татьяна Рудольфовна, Каримова Лутфия Азизовна**
 ГЕНЫ ПОЛИМОРФИЗМА СОСУДИСТОГО ТОНУСА И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/ GENES OF POLYMORPHISM OF VASCULAR TONE AND ENDOTHELIAL DYSFUNCIA IN THE DEVELOPMENT OF PRE-ECLAMPSIA IN THE UZBEK POPULATION/ O'ZBEK AHOLISIDA PREEKLAMPSIYA RIVOJLANISHIDA TOMIR TONUSI VA ENDOTELIY DISFUNKSIYASI POLIMORFIZMINING GENLARI.....230
- 38. Нурова Алия Аскарровна, Шукурова Мунисс Рязовна, Эшонова Камола Гайрат кизи**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА ИСХОДОВ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ/ PECULIARITIES OF THE COURSE OF PREGNANCY, BIRTH, POSTPARTUM PERIOD AND OUTCOMES OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE PNEUMONIA/ BACHADON ICHI PNEVMONIYASI BILAN YANGI TUG'ILGAN SHAQALOQLARDA HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI VA NATIJALARI.....236
- 39. Пардаева Озода Гайратовна, Зокиров Фарход Истамович**
 ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВИЗУАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЕДЕНИИ ЖЕНЩИН С ВТОРИЧНЫМ БЕСПЛОДИЕМ/ OPPORTUNITIES OF ENDOVISUAL DIAGNOSTIC TOOLS IN THE MANAGEMENT OF WOMEN WITH SECONDARY INFERTILITY/ IKKILAMCHI BEPUSHTLIK BILAN AYOLLARNIOLIB BORISHDA ENDOVIZUAL TADQIQOT USULLARNING IMKONIYATLARI.....240
- 40. Расулова Гульнора Таиржоновна, Камилова Мархабо Ядгаровна, Сандова Мавзуна Исломудиновна**
 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ТРОМБОФИЛИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ФОЛАТОВ/FEATURES OF THE COURSE OF PREGNANCY AND CHILDBIRTH IN WOMEN WITH THROMBOPHILIA IN COMBINATION WITH DISTURBANCE OF FOLATE METABOLISM/ TROMBOFILIYA BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNING XUSUSIYATLARI FOLAT ALMASHINUVINING BUZILISHI BILAN BIRGALIKDA.....246

УДК 378.172

Абдуллаева Лагия Мирзатуллаевна
 доктор медицинских наук, профессор
 Ташкентская медицинская академия
 Ташкент, Узбекистан
Абдусаматова Барно Эркиновна
 Ташкентская медицинская академия
 Ташкент, Узбекистан

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЧТО ОБ ЭТОМ ИЗВЕСТНО ПОДРОСТКАМ?

For citation: Abdullayeva Lagiya Mirzatullayevna, Abdusamatova Barno Erkinovna, A healthy lifestyle-what do teenagers know about it? Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 3, pp 7-16

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8289464>

АННОТАЦИЯ

С целью уточнения степени осведомленности подростков о здоровом образе жизни мы провели социальный опрос 441 девочек-подростков в социальных сетях с помощью опросника GOOGLE Forms. Цель данного исследования заключалась в выявлении основных факторов, влияющих на выбор здорового образа жизни, а также в степени просвещенности этого контингента в определении наиболее эффективных методов повышения уровня здоровья и профилактики заболеваний. Также мы рассмотрели влияние семьи, школы, окружения и масс-медиа на формирование здорового образа жизни у девочек-подростков. Возраст респонденток колебался от 13 до 19 лет, средний возраст составил $15,9 \pm 1,2$ лет.

Ключевые слова: девочки-подростки, репродуктивное здоровье, здоровый образ жизни, осведомленность, психоэмоциональное состояние, социальный опрос.

Abdullayeva Lagiya Mirzatullayevna
 tibbiyot fanlari doktori, professor
 Toshkent Tibbiyot Akademiyasi
 Toshkent, O'zbekiston
Abdusamatova Barno Erkinovna
 Toshkent Tibbiyot Akademiyasi
 Toshkent, O'zbekiston

СОГ'ЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИ-О'СМИРЛАР БУ HAQDA NIMANI BILISHADI?

АННОТАЦИЯ

O'smirlarning sog'lom turmush tarzi haqida xabardorlik darajasini yaxshilash maqsadida biz GOOGLE Forms so'rovnomasidan foydalangan holda ijtimoiy tarmoqlarda 441 o'smir qiz o'rtasida ijtimoiy so'rov o'tkazdik. Ushbu tadqiqotning maqsadi sog'lom turmush tarzini tanlashga ta'sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlash, shuningdek, sog'liqni saqlash darajasini oshirish va kasalliklarning oldini olishning eng samarali usullarini aniqlashda ushbu kontingentning ma'rifat darajasini aniqlash edi. Shuningdek, biz oila, maktab, atrof-muhit va ommaviy axborot vositalarining o'smir qizlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishga ta'sirini ko'rib chiqdik. Respondentlarning yoshi 13 yoshdan 19 yoshgacha, o'rtacha yoshi $15,9 \pm 1,2$ yoshni tashkil etdi.

Kalit so'zlar: o'smir qizlar, reproductiv salomatlik, sog'lom turmush tarzi, xabardorlik, psixo-emotsional holat, ijtimoiy so'rov.

Abdullayeva Lagiya Mirzatullayevna
 Doctor of Medical science, Professor
 Tashkent Medical Academy
 Tashkent, Uzbekistan
Abdusamatova Barno Erkinovna
 Tashkent Medical Academy

A HEALTHY LIFESTYLE-WHAT DO TEENAGERS KNOW ABOUT IT?

ABSTRACT

In an effort to improve teen awareness of healthy lifestyles, we conducted a Social Survey of 441 teenage girls on social media using a Google Forms survey. The purpose of this study was to identify the main factors that influence the choice of a healthy lifestyle, as well as to determine the level of education of this contingent in determining the most effective ways to increase the level of Health and prevent diseases. We also looked at the impact of family, school, environment and media on the formation of healthy lifestyles in teenage girls. The age of the respondents was 13 to 19 years, with a median age of 15.9 ± 1.2 years.

Keywords: teenage girls, reproductive health, healthy lifestyle, awareness, psycho-emotional state, social survey.

Более одного миллиарда подростков, проживающих на всех шести континентах мира, - это оплот будущего развития и процветания нашего мира [ВОЗ, 2019]. Сегодня этим юношам и девушкам приходится преодолеть огромные трудности, чтобы встать на активный и деятельный жизненный путь, когда они станут взрослыми. Многим людям и организациям надлежит внести важный вклад в дело содействия здоровому развитию подростков, предупреждению и решению их проблем со здоровьем. Согласно данным Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, подростки (от 10-19 лет) составляют 16.2 % от общей численности населения страны, что представляет собой уникальную возможность для экономического и человеческого развития Узбекистана. Выступая в открытом диалоге с медицинскими работниками 18 марта 2022 года, Президент нашей страны Ш.М.Мирзиёев подчеркнул, что «Здоровье нации превыше и ценнее всего!». В современном обществе соблюдение здорового образа жизни является одной из наиболее актуальных тем. Здоровье становится всё более ценным и важным, особенно подросткам, ибо от их здоровья в периоде активного роста и развития зависит здоровье будущих поколений граждан нашей страны. Было указано, что приоритетными являются семь направлений работы медицинского сообщества: первичное звено, скорая медицинская помощь, улучшение условий

медицинских учреждений, материальное стимулирование работников сферы, обеспечение квалифицированным кадрами и повышение культуры здоровой жизни, профилактика заболеваний.

Однако, несмотря на все усилия, направленные на работу по разъяснению преимуществ здорового образа жизни, многие девочки-подростки не знают, что подразумевается под понятиями здоровый образ жизни и репродуктивное здоровье.

С целью уточнения степени осведомленности подростков о здоровом образе жизни мы провели социальный опрос 441 девочек-подростков в социальных сетях с помощью опросника GOOGLE Forms. Цель данного исследования заключалась в выявлении основных факторов, влияющих на выбор здорового образа жизни, а также в степени просвещенности этого контингента в определении наиболее эффективных методов повышения уровня здоровья и профилактики заболеваний. Также мы рассмотрели влияние семьи, школы, окружения и масс-медиа на формирование здорового образа жизни у девочек-подростков.

Возраст респонденток колебался от 13 до 19 лет, средний возраст составил $15,9 \pm 1,2$ лет. Среди респонденток преобладали девочки в возрасте 15-18 лет, которые составили 50,1% (рис.1), девочки в возрасте до 15 лет составили 32,4% и 19 лет 17,5% соответственно.

Рисунок 1. Возрастной диапазон респонденток.

308 девочек-подростков (69,8%) были ученицами средней школы, 70 девочек-подростков (15,9%) учились в колледже, 54 (12,2%) работали и 9 девочек (2,0%) не были заняты ничем, они находились дома (рис.2).

Рисунок 2. Сфера занятости.

Осведомленность о наличии соматических заболеваниях у девочек-подростков может быть разной в зависимости от образования, культуры, социального статуса и других факторов.

Как обычно среди подростков девочки чаще интересуются вопросами здоровья и более склонны к самодиагностике, чем мальчики. Изучение симптомов и поиск информации в интернете – это обычное явление для многих девочек-подростков. Несмотря на то, что девочки-подростки более склонны к самодиагностике, многие из них не обращаются к врачам своевременно. Это может быть связано с недостатком информации о том, какие заболевания могут возникнуть в этом возрасте и на какие симптомы нужно обратить внимание. Кроме того, многие девочки стесняются обсуждать свои проблемы со взрослыми или не знают, к кому

обратиться за помощью. На вопрос осведомленности о соматических заболеваниях у девочек-подростков, мы получили следующие данные: 170 девочек (38,5%), ответили, что у них имеются стоматологические заболевания; 84 (19%) девочек ответили что, у них имеются заболевания ЖКТ; у 91 респондентки (20,6%) имелись заболевания глаз (по поводу чего они носили очки или линзы); у 18 (4,1%) девочек были заболевания печени, в основном после перенесенных вирусных гепатитов различных форм; у 10 (2,3%) девочек были заболевания почек, а 38 (8,6%) девочек-подростков не знали, какие есть у них соматические заболевания и только 30 (6,8%) девочек ответили, что они здоровы (рисунок 3).

Рис.3. Осведомленность подростков о наличии у них соматической патологии

В целом, осведомленность о соматических заболеваниях у девочек-подростков достаточно высокая, но не всегда это приводит к своевременному обращению к врачам. Поэтому важно повышать информированность девочек о том, как и где можно получить помощь в случае заболевания.

У девочек-подростков, как и у мальчиков, могут быть различные вредные привычки, которые могут негативно сказаться на их здоровье. Некоторые из них:

Курение- девочки-подростки могут начать курить по разным причинам - от желания быть похожими на сверстников до стресса и тревожности. Они не информированы о том, что курение может привести к различным заболеваниям легких, сердца, кровеносной системы и даже раку;

Алкоголь- подростки могут употреблять алкоголь на вечеринках или в компании друзей. Однако у них нет информации о вредном влиянии этого на здоровье, а также на риск попасть в аварию или стать жертвой насилия;

Наркотики- некоторые девочки-подростки могут экспериментировать с наркотиками, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем и зависимости. На вопрос: «Принимали ли вы когда-нибудь алкоголь, сигареты, наркотические и психотропные средства?» - мы получили следующие ответы: 386 респонденток (87,5%) ответили, что никогда не принимали вышеуказанные продукты, но к большому нашему удивлению 31 девочка-подросток (7,0%) принимала психотропные препараты, и принимала почти регулярно; 15

девочек (3,4%) пробовали алкоголь и неоднократно; 6 девочек (1,4%) курят сигареты на регулярной основе; 2 девочки (0,5%) принимают наркотические средства более 3 х раз в неделю. В этой связи важна работа всех уровней образования и медицины о вредном влиянии вредных привычек на здоровье подростков и на качество их будущей жизни.

Мы знаем, что сон играет важную роль в сохранении здоровья подростков. Недостаток сна может привести к различным проблемам, таким, как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью. Также недостаток сна может негативно повлиять на иммунную систему и повысить риск различных заболеваний. Девочки-подростки должны спать от 8 до 10 часов в день. Хороший сон помогает подросткам оставаться здоровыми и энергичными в течение дня, а также повышает их иммунную систему и уменьшает риск различных заболеваний. Поэтому важно обращать внимание на качество и количество сна для поддержания здоровья и благополучия девочек-подростков. На вопрос: «Сколько часов вы спите в сутки?», мы получили следующие ответы (рисунок 3): только 16,3% девочек ответили, что спят больше 8 часов в сутки; 51,5% девочек-подростков - по 7-8 часов в день, а 32,2% девочек спали меньше 6 часов в сутки, что и сказывалось на их самочувствии, по-видимому, они сталкивались с проблемами, которые мешали им получать достаточное количество сна, такие как стресс, депрессия, тревожность, учебная нагрузка и использование гаджетов перед сном.

Рисунок 3. Продолжительность сна.

Недостаток сна может повлиять на успеваемость. Если девочка-подросток не получает достаточно сна, то это может привести к усталости, раздражительности и проблемам с концентрацией и памятью, что может отрицательно сказаться на успеваемости. Успеваемость девочек-подростков может зависеть от многих факторов, таких, как уровень образования, учебная нагрузка, мотивация и здоровый образ жизни. Влияние здорового образа жизни на успеваемость также очень важно. Здоровый образ жизни, включающий правильное питание, регулярную физическую активность и достаточный отдых, может повысить энергию и концентрацию, что положительно скажется на успеваемости. На вопрос: «*Как вы учитесь?*», мы получили следующие ответы: 37,2% девочек учились на хорошие оценки, 28,8% - на отлично, а 27,9% респонденток имели только удовлетворительные оценки. В целом, успеваемость девочек-подростков зависела от многих факторов, и здоровый образ жизни является одним из важных компонентов для достижения успеха в учебе. В связи с этим следующим шагом нашего исследования явилось определение психоэмоционального и физического состояния у девочек-подростков. Усталость после занятий – это распространенная проблема среди подростков, особенно девочек. Это может привести к ухудшению успеваемости, проблемам со здоровьем и настроением. Одной из основных причин усталости также является недостаток сна. Хотя подростки нуждаются в 8-10 часах сна в день, но многие из них не получают столько, как мы выяснили, из-за школьных занятий, дополнительных занятий и использования гаджетов. Кроме этого, причиной усталости может быть недостаточная физическая активность. Многие подростки проводят большую часть дня за партой или перед экраном компьютера, что может привести к снижению энергии и утомлению. Также усталость может быть вызвана стрессом. Школьная нагрузка, социальные проблемы и другие факторы могут вызвать стресс у подростков, что может привести к усталости и эмоциональному истощению. Еще одним фактором риска является неправильное питание. Если подросток не получает достаточно питательных веществ, то это может привести к усталости и снижению энергии. На вопрос: «*Устаёте ли вы после занятий?*», к сожалению, 68,5% респонденток ответили положительно, и только 31,5% девочек-подростков указали, что не устают. Как известно, существует несколько способов борьбы с усталостью у подростков. Один из таких способов – это регулярная физическая активность. Занятия спортом или просто прогулки на свежем воздухе могут помочь увеличить энергию и снизить усталость. Спорт и физическая активность играют важную роль в поддержании физического и психоэмоционального здоровья

девочек-подростков. Регулярные занятия спортом помогают укреплять мышцы и кости, улучшают кровообращение и работу сердца, повышают выносливость и снижают риск развития различных заболеваний. Кроме того, спорт и физическая активность могут положительно влиять на психоэмоциональное состояние девочек-подростков. Они помогают снизить уровень стресса и тревожности, улучшить настроение и самооценку, повысить уверенность в себе и социальную адаптацию. Одним из наиболее эффективных способов улучшения психоэмоционального состояния девочек-подростков является занятие командными видами спорта, такими, как волейбол или баскетбол. Это помогает развивать навыки коммуникации, сотрудничества и лидерства, а также укреплять дружеские отношения и социальные связи. На вопрос: «*Занимаетесь ли регулярно спортом?*», мы получили следующие ответы: каждая третья девочка ответила, что регулярно занимается спортом, 37,9% занимаются физическими упражнениями только на занятиях физкультуры, но, к сожалению 24,9% не занимаются спортом вообще и 2,7% девочек освобождены от занятий физической культуры по каким-то причинам (рис.4).

К сожалению, несмотря на то, что общеизвестно - спорт и физическая активность являются важными компонентами здорового образа жизни – каждая третья девочка в нашем исследовании не занимается спортом и физической культурой на регулярной основе. Конечно, это может сказаться на уровне энергии, физическом и психическом здоровье и в конечном счете – на качестве жизни будущих мам.

Чувство «*одиночества*» в подростковом возрасте может оказывать особое влияние на социализацию подростков. В этом возрасте девочки часто чувствуют себя неуверенно, ищут свое место в жизни и стремятся утвердиться в обществе. Если они чувствуют себя одинокими, это может вызывать у них чувства тревоги, грусти и депрессии. Чувство одиночества может возникнуть из-за различных причин. Например, девочки могут чувствовать себя отвергнутыми, если они не соответствуют определенным стандартам красоты или поведения, которые диктует общество. Они могут также чувствовать себя одинокими, если у них нет близких друзей или если они не могут наладить отношения с другими людьми, прежде всего, с родителями. Чувство одиночества может также привести к негативным последствиям для здоровья девочек. Они могут стать жертвами буллинга или насилия со стороны сверстников, а это иногда приводит даже к суицидальным наклонностям. На вопрос: «*Чувствуете ли Вы себя одинокой?*» - мы получили следующее: 76,2% девочек не испытывают чувства одиночества, но 18,6%

девочек, по их мнению, очень одиноки, 5,2% девочек чувствуют непонимание со стороны своих родных и близких (рис.5).

Рисунок 4. Занятия спортом.

Рисунок 5. Чувство «одиночества» у респондентов.

Важно помнить, что одиночество не является неизбежным для девочек подростков. Существует множество способов, которые могут помочь им справиться с этими чувствами. Родители, школа, медицинские работники и все общество должны быть привлечены к работе по социализации таких подростков.

На сегодняшний день стресс и нервное напряжение очень распространены среди подростков. В этом возрасте они сталкиваются с множеством новых вызовов в обществе, которые могут вызывать у них чувства тревоги, беспокойства и неуверенности. Стресс и нервное напряжение могут возникать из-за различных причин. Например, девочки могут чувствовать себя под давлением учебы, социальных обязательств, семейных проблем или личных проблем. Они могут также страдать от

перфекционизма и тревоги по поводу своей внешности, личности или достижений. Стресс и нервное напряжение могут иметь негативные последствия для здоровья девочек. Например, они могут начать испытывать физические симптомы, такие как головные боли, боли в животе или мышечные напряжения. Они могут также страдать от плохого настроения, депрессии или тревоги. На вопрос: «Испытываете ли вы стресс/нервное напряжение?», девочки-подростки ответили следующим образом: 76% девочек-подростков испытывают стресс/нервное напряжение, причем ¼ из них испытывают эти чувства регулярно и только 24% респонденток не испытывают стресс или нервное напряжение (рис.6).

Рисунок 6. Чувство стресса/нервного напряжения.

Важно помнить, что стресс и нервное напряжение не являются неизбежными для подростков. Существует множество способов, которые могут помочь им справиться с этими чувствами. Например, они могут заниматься регулярно физическими упражнениями, медитировать или практиковать йогу. Они также могут обратиться за помощью к психологу или консультанту, который поможет им разобраться в своих чувствах и научит их эффективным методам справиться со стрессом и нервным напряжением. Однако, эти средства помощи должны быть доступны для подростков.

Сегодня не подвергается сомнению тот факт, что питание является важным фактором нормального роста и развития подростков. Высокие темпы роста девочек требуют постоянного поступления с пищей достаточного количества пластического материала, прежде всего белка, минеральных солей, витаминов и микроэлементов. Оптимальное питание способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности,

создает условия для адаптации к окружающей среде. Среди различных нарушений питания современных подростков значительное место занимает избыточное потребление легкоусвояемых углеводов, продуктов быстрого приготовления (fast food), недостаточное потребление животного белка, дефицит поступления с пищей витаминов, микроэлементов и балластных веществ. Учитывая программирующее влияние рационального питания на здоровье, его пролонгированное воздействие на качество и продолжительность жизни, необходимо уделять много внимания формированию правильного пищевого поведения, его коррекции у девочек-подростков. Необходимо следить за режимом питания. Рекомендуется 3 основных приема пищи и 2-3 перекуса в течение дня. На вопрос: «Сколько раз вы питаетесь в день?», мы получили следующие ответы: 45,1% девочек ответили, что питаются 3 раза в сутки; 32,7% респонденток ответили, что питаются меньше 3 раз в сутки и только 22,2% питаются больше 3-х раз (рис.7).

Рисунок 7. Количество приемов пищи.

В целом, правильное питание является важным компонентом здорового образа жизни для девочек-подростков. Оно помогает

поддерживать здоровье и энергию, улучшать физическую форму и повышать качество жизни. Нами была выявлена проблема качества

питания девочек-подростков. Часто девочки предпочитали быстрое питание, которое содержит много жиров, сахара и соли. Некоторые девочки также страдали от диет и ограничений в еде, которые могли привести к дефициту питательных веществ и различным проблемам со здоровьем. Из еды в основном отдавали предпочтение фаст-фудам, газированным напиткам или сладостям (рис.8). Из 441 респондентки, 204 девочки (46,3%) предпочитали сладости, 110 (24,9%)-газированные напитки, 165 девочек (37,4%) предпочитали и регулярно употребляли фаст-фуды, только очень

незначительное количество опрошенных (19,3%) - молочные продукты; 146 респонденток (33,1%)- мясные продукты, 85 девочек (19,3%)-рыбу и другие морепродукты. Очень малое количество девочек отдавали предпочтение домашней пище – всего 23 девочки (5,2%). Эти данные свидетельствуют о том, что с подростками не проводится работа о сбалансированном питании, и последствиях неправильного питания для здоровья. Так же можно сделать косвенный вывод о неправильном питании в семье.

Рисунок 8. Предпочитаемая пища.

На наш взгляд, девочки-подростки должны быть научены, как правильно питаться и какие продукты являются полезными для здоровья. Для этого нужно проводить лекции и семинары в школах и учебных заведениях. Родители/семья должны играть важную роль в улучшении питания своих детей. Они могут помочь выбрать правильные продукты и приготовить здоровую пищу дома. И очень важно, чтобы здоровая пища была доступна для подростков. И самое главное, общество должно популяризировать здоровый образ жизни среди них. Это может включать в себя проведение кампаний по здоровому питанию, мастер-классов по приготовлению здоровой пищи.

На сегодняшний день среди девочек-подростков распространены заболевания, связанные с гормональными изменениями в организме. Например, многие девочки сталкиваются с проблемами нарушения менструального цикла, болезнями молочных желез, проблемами щитовидной железы и т.д. Одним из показателей состояния здоровья девочек-подростков является наличие нормального менструального цикла. Девочки должны быть информированы о том, что старт менструального цикла (МЦ) является кульминацией полового созревания, менструация – это естественное ежемесячное явление на протяжении всей репродуктивной жизни у здоровых девочек-подростков, небеременных женщин репродуктивного возраста и взрослых женщин в менопаузе. Менархе обычно происходит в возрасте от 11 до 14 лет, но может произойти раньше или позже. Это является нормальным процессом, но если менархе происходит очень рано (до 8 лет) или очень поздно (после 16 лет), то это может быть признаком гормональных нарушений в организме. Нарушения менструальной функции составляют от 21 до 63% в структуре гинекологических заболеваний у девочек-подростков [Шакирова С.М., 2020], что обусловлено незрелостью функциональной системы нейроэндокринной регуляции менструальной функции и высокой чувствительностью к воздействию различных неблагоприятных факторов. Семейный врач, родители и сами девочки должны знать, что нарушения менструального цикла могут быть вызваны различными

факторами: гормональные нарушения, недостаток питательных веществ в организме, сильный стресс, заболевания щитовидной железы, прием определенных лекарств и т.д. Нарушения менструального цикла могут проявляться в виде нерегулярных или чрезмерных менструаций, болезненных ощущений во время менструации, отсутствия менструаций и других симптомов. На вопрос: «**Во сколько лет должна начинаться менструация?**», девочки-подростки ответили следующим образом: 48,8% девочек ответили в 11-14 лет, 29%-в 11 -12 лет и 22% в 14-16 лет. Эти данные показывают, что практически все девочки-подростки осведомлены о возрасте старта менструального цикла. На вопрос: «**Если менструальный цикл не начался в 16 лет, то нужно ли обращаться к специалисту?**» - практически никто не ответил. Это свидетельствует о низкой санитарной грамотности населения, недостаточной работе в школах, в махаллах и т.д. К сожалению, на ряд вопросов, приведенных ниже, мы не получили ответов. Это:

1. К кому обратиться в случае отсутствия менструации в 16 лет?
2. Были ли у вас какие-либо признаки начала менструации до этого возраста?
3. Как вы думаете, может ли это быть связано с вашим образом жизни или питанием?
4. Были ли у вас какие-либо заболевания или проблемы со здоровьем, которые могут быть связаны с отсутствием менструации?
5. Что вы думаете об обращении к врачу для диагностики и лечения?
6. Боятесь/стесняетесь ли вы обратиться к врачу по этому поводу?
7. Какие меры вы принимаете для поддержания здоровья и восстановления регулярного менструального цикла?

На наш взгляд, данное исследование должно быть продолжено, поскольку имеет большую практическую значимость и направлено на расширение понимания дифференциальной линии и отличительных особенностей организма растущей девочки-подростка.

Следующим этапом нашего исследования, явилась оценка знаний девочек подростков о проводимой на сегодняшний день в стране вакцинации против **вируса папилломы человека**. Вирус папилломы человека (ВПЧ) является одним из наиболее распространенных вирусов, поражающих кожу и слизистые оболочки человека. Более 200 типов ВПЧ известны на сегодняшний день, и некоторые из них вызывают определенные заболевания, такие как папилломы, кондиломы и рак. Вакцинация против ВПЧ является важным средством профилактики развития заболеваний, связанных с этим вирусом, включая рак шейки матки, который является третьим по распространенности раковым заболеванием среди женщин в мире.

Существует несколько видов вакцин против ВПЧ, которые защищают от разных типов вируса:

- Бивалентная вакцина: предназначена для защиты от двух основных онкогенных типов ВПЧ (16 и 18), которые ответственны за 70% случаев рака шейки матки.

- Четырехвалентная вакцина: предназначена для защиты от четырех типов ВПЧ (6, 11, 16 и 18), включая два онкогенных типа, вызывающих рак шейки матки, и два типа, вызывающих генитальные бородавки.

- Нонавалентная вакцина: предназначена для защиты от девяти типов ВПЧ (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 и 58), обеспечивая более широкий спектр защиты от рака шейки матки и других заболеваний, связанных с ВПЧ.

Все родители должны быть информированы, что вакцинация против ВПЧ рекомендуется для мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 14 лет, поскольку вакцинация наиболее эффективна до начала сексуальной активности. Вакцинация проводится в три этапа: первая доза вводится в первый день, вторая доза через 1-2 месяца после первой, и третья доза через 6 месяцев после первой. Важно соблюдать протокол вакцинации для обеспечения оптимальной

защиты от ВПЧ. Вакцины против ВПЧ прошли многочисленные клинические испытания и доказали свою эффективность и безопасность. Вакцинация значительно снижает риск развития рака шейки матки, рака вульвы, рака влагалища, рака анального канала и генитальных бородавок. Эффективность вакцины составляет около 90% для предотвращения рака шейки матки и более 95% для предотвращения генитальных бородавок, вызванных соответствующими типами ВПЧ.

В **Узбекистане**, как и во многих других странах, вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) является важной составляющей стратегии профилактики рака шейки матки и других заболеваний, связанных с ВПЧ. В нашей стране начата реализация национальных программ вакцинации против ВПЧ с целью снижения заболеваемости и смертности от рака шейки матки и других ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Программы охватывают подростков в возрасте от 9 до 14 лет, приоритет отдается девочкам. В рамках программы вакцинация проводится бесплатно.

На вопрос: «**Получали ли вы вакцину от вируса папилломы человека?**» - к большому сожалению 75,3% девочек-подростков ответили **отрицательно**. Это свидетельствует о недостаточной разъяснительной работе с девочками-подростками о важности вакцинации, ее безопасности и эффективности, отсутствии информационных компаний, направленных на повышение осведомленности о ВПЧ и вакцинации. Об этом свидетельствуют ответы на следующий вопрос: «**Для чего нужна вакцина против вируса папилломы человека?**». 61% опрошенных девочек ответили, как «**не знаю**»; только 22,7% ответили, что «защищает от онкологических заболеваний»; 15,2% - «защищает от инфекции», а несколько подростков (1,1% респонденток) ответили, что «защищает от беременности» (рис.9).

Рисунок 9. Осведомленность о вакцине против вируса папилломы человека.

На наш взгляд, существует несколько причин, почему девочки-подростки и их родители могут отказываться от вакцинации против вируса папилломы человека:

- недостаточная информированность о вакцине и ее эффективности;
- страх перед инъекцией и возможными побочными эффектами;
- неправильное представление о риске заболевания вирусом папилломы человека;
- недостаток доверия к медицинским авторитетам или системе здравоохранения в целом.

По данным нашего исследования активного консультирования со стороны первичного звена здравоохранения по отношению к девочкам-подросткам, нет. На вопрос: «**С какой регулярностью**

вы посещаете семейного врача?», к сожалению, 50,8% респонденток указали, что не посещают без необходимости, отсутствии жалоб на здоровье, 29,3% девочек указали, что «прошло более 6 месяцев, с момента посещения врача», 14,3% девочек-подростков никогда не посещали семейную поликлинику, 5,7% респонденток ответили, что прошло более 1 года после посещения поликлиники, но при этом 65,5% опрошенных знают фамилию и имя своего врача, а 10% девочек вообще не имеют представления даже о месте нахождения своей поликлиники.

Вопрос о том, в каком возрасте лучше всего становиться матерью, является одним из самых важных в жизни женщины. Каждая девушка должна самостоятельно принять решение о том, когда ей лучше всего родить ребенка. Однако, существуют определенные факторы, которые могут повлиять на выбор

оптимального возраста для начала материнства. Средний возраст материнства в разных странах мира колеблется от 25 до 30 лет. Это связано с тем, что в этом возрасте женщины обычно уже завершили образование, начали работать и стали более уверенными в себе. Однако, в некоторых регионах нашей страны ранний брак является распространенной практикой, особенно в сельской местности. Одной из причин раннего брака является традиционный образ жизни в Узбекистане, где семья и дети считаются самым важным аспектом жизни. Однако, ранний брак может иметь негативные последствия для молодых женщин, так

как они часто вынуждены прерывать образование и отказываться от карьерных возможностей. Кроме того, ранний брак может привести к преждевременной беременности, что увеличивает риск осложнений для матери и ребенка. На вопрос: «Какой возраст вы считаете оптимальным для рождения первого ребенка?», мы получили следующие данные: 55,6% девочек-подростков считают оптимальным- возраст 20-25 лет; 32,7% опрошенных считают 18-20 лет; 6,3% девочек, считают оптимальным возрастом, к сожалению, до 18 лет; 3,4% -старше 25 лет, а 2,1% ровно 18 лет (рис.10).

Рисунок 10. Ответы на вопрос: «Оптимальный возраст для первой беременности».

Таким образом, 41,4% опрошенных девочек – подростков считают оптимальным возрастом для рождения первого ребенка – до 20 лет. Следует отметить, что в настоящее время в Узбекистане проводятся мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и планирования семьи, которые направлены на снижение рисков раннего брака и родов, правительство страны работает над улучшением экономической ситуации, чтобы семьи могли обеспечить своих дочерей лучшим образованием и возможностями для карьерного роста, что может способствовать отсрочке брака и рождения.

Как бы продолжением этого вопроса, нас интересовал вопрос о знаниях девочек-подростков о методах контрацепции. У нас в стране среди девочек-подростков наблюдается низкая осведомленность о методах контрацепции и планирования семьи. Многие девочки-подростки не знают, как использовать противозачаточные средства и как правильно заботиться о своем здоровье в период полового созревания. Это может привести к нежелательной беременности, раннему браку и другим проблемам в будущем. Кроме того, в некоторых регионах существует недостаток информации о доступных методах контрацепции и планирования семьи, а также о том, как получить помощь и консультацию по этим вопросам. Это осложняет принятие информированного решения о своем репродуктивном здоровье и реализации репродуктивного права. На вопрос: «Какие методы контрацепции вы знаете?», мы получили следующие ответы: 65,8% респондентов вообще не имели представления о методах планирования семьи, а 13,4% девочек-подростков ответили, что это не обязательно знать, остальные 20,8% опрошенных знали некоторые методы контрацепции (9,1% знали про презервативы; 7,3% про ВМС и 4,5% про гормональные средства). Таким образом, несмотря на то, что более 40% опрошенных считают оптимальным возрастом для рождения первого ребенка – возраст до 20 лет, 65,8% подростков понятия не имеют о современных контрацептивах. Все это опять доказывает необходимость проведения широких образовательных программ для подростков о

методах контрацепции, их преимуществах и недостатках, о планировании семьи и необходимости постоянной заботы о своем здоровье. Кроме того, необходимо увеличить доступность консультаций и медицинской помощи для подростков так, чтобы они могли получить необходимую помощь и поддержку в этом важном вопросе не только в медицинском учреждении, но и по месту учебы/работы, по месту жительства.

Резюме. Таким образом, проведение социологического опроса девочек-подростков о здоровом образе жизни позволило выявить основные проблемы и факторы, влияющие на выбор здорового образа жизни, а также задуматься над эффективными методами повышения качества медицинского обслуживания и профилактики заболеваний у подростков. Мы столкнулись не только с частыми проявлениями безответственного отношения к своему здоровью, но и с недопониманием ими самого понятия здоровый образ жизни. Малоактивный образ жизни, большая зависимость от компьютера, ненормированные перекусы и плохой сон, употребление психо-активных веществ – всё это напрямую сказывается на здоровье. Большинство опрошенных девочек не имеют достаточной информации о нарушениях менструального цикла, методах контрацепции и планирования семьи.

Рекомендации по улучшению ситуации включают проведение образовательных программ для девочек-подростков, которые помогут им получить информацию об особенностях растущего женского организма, методах контрацепции, планировании семьи и заботе о своем здоровье. Кроме того, необходимо увеличить доступность консультаций и медицинской помощи для девочек-подростков. Для повышения осведомленности о здоровом образе жизни можно также использовать социальные сети и другие средства массовой информации, чтобы донести до девочек-подростков информацию о важности здорового образа жизни и о том, как его достичь.

Девочкам-подросткам чаще свойственен нездоровый образ жизни, поэтому должна быть разработана система, которая повысит качество обслуживания девочек – подростков.

Исследование также показало, что одной из основных причин нездорового образа жизни подростков является недостаток информации о здоровом образе жизни и его преимуществах. Поэтому, одной из рекомендаций, вытекших из исследования, является проведение более широкой информационной работы

среди подростков. В целом, данное исследование позволяет лучше понять проблемы, характеризующие знания и отношение подростков к своему здоровью, а так же выработать рекомендации по их решению.

Использованная литература

1. Аязбекова А.К., Нурхасимова Р.Г. Медико-социальные аспекты репродуктивного здоровья девочек-подростков города Туркестан // Валеология: Здоровье, Болезнь, Выздоровление. 2020; : 61-65
2. Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. Медико – социальные проблемы воспитания подростков. - М.: Педиатр, 2014. – 385 с
3. Строзенко Л.А., Лобанов Ю.Ф., Бишевская Н.К., Текутьева Н.А., Миллер В.Э. Качество жизни подростков с учетом половых особенностей // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. 2020. №1 (17). С. 54–59. URL: <http://journal.asu.ru/index.php/zosh>
4. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни студенческой молодежи : материалы I Международной научно-практической интернет-конференции, 24–25 марта 2022 г., Минск, Беларусь / БГУ, Фак. социокультурных коммуникаций, Каф. экологии человека ; [редкол.: И. В. Пантюк (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С. 87-91.
5. Шилова, О. Ю. Особенности физического и полового развития девушек-подростков в современных условиях / О. Ю. Шилова // Сибирский вестник специального образования. - 2015. – № 2. – С. 120 – 124.
6. Holman D.M., Benard V., Roland K.B. et al. Barriers to human papillomavirus vaccination among US adolescents: a systematic review of the literature. JAMA Pediatr. 2014; 168(1): 76–82. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2013.2752

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 3

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000